

SIRDARYO REGIONAL MUSICAL DRAMA THEATER

FOTIMA Ismailova,

student of the 3rd stage of UzDSMI "Art studies:

dramaturgy of stage and screen art"

Annotation: Below we will talk about the Syrdaryo regional musical drama theater, its creation, creative activity from the beginning of its activity to the present day, staged performances, creative team.

Keywords: "Love", Jora Makhmudov, Bahadir Yoldoshev, G. Najidova.

SIRDARYO VILOYAT MUSIQALI DRAMA TEATRI

**O‘zDSMI “San’atshunoslik: sahna va ekran
san’ati dramaturgiyasi” 3-bosqich talabasi**

FOTIMA Ismoilova

Annotatsiya: Quyida Sirdaryo viloyat musiqali drama teatri, uning paydo bo‘lishi, o‘zining faoliyatini yuritishni boshlagan ilk davridan to hozirgi kungacha bo‘lgan davridagi ijodiy faoliyati, sahnalashtirilgan spektakllar, ijodkorlar jamoasi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: “Muhabbat”, Jo‘ra Maxmudov, Bahodir Yo‘ldoshev, G. Najidova.

Sirdaryo teatri O‘zbekiston Respublikasi Oliy kengashining 1974-yil 1 oktyabridagi qarori asosida tashkil etilgan. 1977-yili unga Olim Xo‘jaev nomi berilgan. Faoliyatini 1975-yil 26-sentabrda viloyatning markazi Guliston shahrida A. Qahhorning qissasi asosida yozilgan “Muhabbat” dramasi namoyishi bilan

boshlagan. Dramaning ijodkorlari – inssenirovka muallifi R. Qodirov va yigirma to‘rt nafar ijrochilarning hammasi institutning bitiruvchi talabalari edi. Spektaklni kurs raxbari O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi, dotsent I. V. Radun sahnaga qo‘ygandi. Teatrning direktorligiga teatrshunos, 1954-yildan boshlab shu erda Mirzacho‘l kolxoz va sovxoz teatriga boshchilik qilgan, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat hodimi Asad Fayzullaev, bosh rejissorlik lavozimiga O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi Rixsi Orifjonov, navbatchi rejissorlikka G‘ofir Hamidillaev, adabiy emakdoshlikka institut teatrshunoslik kursini tugatgan Adham Abdullaev tayinlanadilar. Dirijyorlikka A. Muborakov va O. Karimov. Bitiruvchilarning safiga chetdan jalb etilgan ellikdan ortiq ijodkor aktyor, honandayu sozanda, rassomlar bilan qo‘shilib yangi teatr jamoasi tashkil topadi. Birinchi “Muhabbat” spektaklida band talabalar quyidagicha edi: Marg‘uba – M. Abdullaev, Javlon – A. Usmonov, A. Egamqulov, Muborak – M. Rajabova, Xakimjon – M. Mamatxonov, Anvar – A. Azimov, Muxayyo – G. Raxmatova, Muattar – A. Fozilova, Oqsoq chol – Sh. Jumaev, Raximjon Sh. Boshbekov, Naimjon – S. Mansurov, Alisher – T. Sobirov, Bahodir – B. Yo‘lchiev, Akmal – A. Egamqulov, T. Mirzaev, Militsioner – S. Mirzaev, Ozoda – O. Abdullaeva, Rustam – R. Hamdamov.

Chetdan jalb etilgan ijrochilar orasida O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artistlar Abduhamid G‘ofurov, Shafolat Raxmatillaeva, sobiq Mirzacho‘l kolxoz va sovxoz teatrida ishlagan T. Qosimova, singari ijodkorlar bo‘lib, yoshlarga sahna ishlarida namuna edilar.

Teatrning hozirgacha kechgan tarixi davomida uning bosh rejissorligi lavozimida R. Orifjonov (1975 -1978), Maxkam Maxamedov (1978-1982), Jo‘ra Maxmudov (1983-1994), Mamatxon Asqarov (1994 - 1996), Valijon Umarov (1996-2001), keyin A. Yusuvaliev va G. Najidova hozirgi kunda bosh rejissor yana M. Asqarov.

Teatrda dastlabki besh yil ichida sahnalashtirilgan A. Balakaevning “Ona

yuragi” (rej. R. Orifjonov), K. Xoinskiyning “Daxshatli tun”, M. Karimov va R. Hamroevning “Saxro sayyorasi” (rej. G‘. Hamidillaev), V. Shukshinning “Serg‘ayrat kishilar” (1976); Xamzaning “Boy ila xizmatchi” (rej. R. Orifjonov), Shuxrat va S. Jalilning “Ona qizim” (1977); A. Shamxalovning “Oqibat” (rej. G‘. Xamidillaev), M. G‘anievning “Vijdon” (rej. G‘. Xamidillaev), Mashrab Boboevning “O‘ttiz yoshlilar” (rej. M. Mamaxamedov, 1978), B. Xalil va T. Xasanovning “Gulbahor qani?”, YO. Xalilov, D. Saidaminovanning “Sehrli to‘rqovoq” (rej. G‘. Xamidillaev), V. Mayakovskiyning “Hammom” (rej. M. Maxamedov), A. Abdug‘ofurovning “O‘g‘rini qaroqchi urdi” (rej. G‘. Xamidillaev 1979) spektakllari misolida yosh ijrochilar muhim ijodiy tajriba maktabini o‘tash bilan birga tamoshabin va jamoatchilik ishonchini uzil-kesil qozondilar. Ularning anchagina qismi o‘zlariga munosib rollarni ijro etish bilan birga, ijodiga xos alomatlarni belgilab ham oldilar. O. Abdullaeva, A. Yusuvvaliev, Sh. Boshbekov, M. Orifho‘jaeva, X. Jumaev, G. Raxmatova, T. Qosimova ana shu xos alomat va imkonlarni qo‘lga kiritganlarning oldingi safida edilar.

A. Yusuvvalievning G‘ofir (“Boy ila xizmatchi”), Axror (“Saxro sayyorasi”), Qoravoy (“Oqibat”); O. Abdullaevaning Gulchehra (“Arshin mol olon”), Jamila, Durdoni (“Saxro sayyorasi”), Charos (“Ona qizim”), Mamlakat (“O‘ttiz yoshlilar”); M. Orifho‘jaevaning Jamila, Lutfi xola (“Ona qizim”), Xosiyatxon (“Vijdon”), Sh. Boshbekovning Sulaymon (“Arshin mol olon”), Purna (“Ona yuragi”), Xasan (“Ona qizim”), Shukurbek (“Oqibat”), Muallif va Shavkat (“O‘ttiz yoshlilar”) rollarining ijrosi jamoa besh yillik mehnatining sara natijalari edi.

1980-yildan boshlab sahnalashtirilgan V. Shekspirning “Richard - III”, A. Gelmanning “Imzo”, M. Boboevning “Er tomiri”, B. Nasriddinovning “Gulshandagi shumg‘iyalar”, T. To‘la va I. Akbarovning “Qizbuloq” (rej. M. Maxamedov), Xurshid – T. Sodiqov, R. Glierning “Layli va majnun”, Sh. Boshbekovning “Oq otlar uchun vals”, Uyg‘un va I. Sultonning “Alisher Navoiy” pyesalarini sahnalashtirilishi teatrning imkon va intilishlaridan guvohlik berardi.

“Richard - III” spektaklida Adxam Yusuvaliev ijrosidagi bosh qahramon, Sh. Raxmatillaevaning Qirolichasi, A. G‘ofurovning Fransiya qiroli, “Er tomiri”dagi ijrochilardan M. Normatov (Begimqul), A. G‘ofurov va Yusuvaliev (Mallaev), SH. Raxmatillaeva va M. Begmatova (Zebo), “Gulshandagi shumg‘iyalar”da R. Xasanov (Odil), M. Emilova (Nozigul), “Qiz buloq”da A. Abdullaev (Gung), “Layli va Majnun”da R. Xamdov, V. Abdullaev (Qays), O. Abdullaeva, F. Islomova (Layli), “Oq otlar uchun vals”da Sh. Jumaev (Tesda), S. Madisaeva (Munis) – larning ijro madaniyati tinmay o‘sayotgan va Kamolot sari yuzlanayotgan ijodiy mehnat samarasi edi.

Jo‘ra Maxmudov teatrning bosh rejissori lavozimida teatr qo‘lga kiritgan yutuq va an‘anaga aylanayotgan odatlariga amal qilib ish yuritdi. Ayniqsa uning Molerning “Soxta oqsuyak”, M. Karimovning “Insonlikka nomzod”, A. Dudarevning “Oddiy askarlar” pyesalarini sahnalashtirish, shu jumladan teatr tashkil bo‘lgan yillardan binoan repertuarda bolalar uchun spektakllarni nazarda tutishdan tortib, M. Muxamedov boshlagan rus tomoshabinlari uchun rus tilida tomoshalar qo‘yishgacha uning L. Ustinovning “Staramodnie chudesas”, A. Ilovskiyning “Priklyuchenie Chandu” pyesalari bo‘yicha sahnalashtirgan tomoshalari buni isboti edi.

“Soxta oqsuyak” spektaklidagi etakchi timsollardan Jurden (R. Xasanov, T. Qanoatov), Jurden xonim (A. Xaitova, T. Qosimova), Lyusil (O. Abdullaeva, M. Begmatova), Kleont (R. Karimov), Dorant (T. Sheraliev, N. Primov), Dorimena (SH. Raxmatillaeva); “Insonlikka nomzod”dagi Aliev (A. G‘ofurov, A. Yusuvaliev), Azim (R. Xasanov), Farog‘at (M. Begmatova, O. Xudoyberdieva); “Oddiy asakarlar”dagi Dugin (A. Abdullaev), Bushtets (A. Yusuvaliev) singari rollarining ijrolari talqinda etukligi bilan ajralib turardi.

G‘. Xamiddilaev sahnalashtirgan “Alisher Navoiy” (1984), “Maysaraning ishi” (1986) spektakllari markaziy teatrlar erishgan yutuqlardan ibrat olib amalga oshirilgan ishlarining davomidek teatrdagi ijro mahoratini oshirishda maktab yo‘lini

o‘tadi. A. Yusuvaliev (Navoiy), N. Umarqulov (Jomiy), R. Xasanov, N. Primov (Boyqaro), M. Begmatova (Guli), SH. Raxmatillaeva (Maysara), R. Dadaboeva (Oyxon), R. Xasanov (Cho‘pon), A. Yusuvalievning (Mullado‘st) ijro amallari misolida shunday ish ko‘rilgani ko‘zga ochiq tashlanib turardi.

J. Maxmudov jamoaning murabbiy, rahnamosi sifatida teatrning o‘n yilligida amalga oshirgan ishlari, iqtidorli, harakatchan yoshlar imkoniyatlarini e‘tiborda tutib ularni mas‘uliyatli rol ijrolari, xatto spektakllarni sahnalashtirish amallariga ham jalb eta boshlaydi. Chunonchi, asosiy kasbi teatrshunos Adham Abdullaev teatrda adabiy emakdoshlik bilan bir vaqtda spektakllarda rollar ijro eta boshlagani, bu borada ham imkoni etarli ekanini e‘tiborda tutib, murakkabroq rollar ijrosi bilan birga unga pyesalarni sahnalashtirish imkonini ham beradi. Oqibatda A. Abdullaev A. Chexovning “Iltimos” vodeviliga A. Jamol, S. Axmad intermediyalaridan sahnalarni moslashtirib yaxlit tomosha sahnalashtiradi (1983). Ketma-ket, muntazam ravishda “Chorbog‘dagi hangomalar”ni, SH. Jumaevning “To‘y hangomalari”, K. Avazning “Marvarid taqqan ayol”, J. Maxmudovning “Ex ovsinlar” pyesalarini postanovka qiladi. Teatrning etakchi aktyorlaridan biriga aylanib ulgurgan A. Yusuvaliev ham 1989-yildan binoan A. Vampilovning “Istoriya s metranpajem” (rus tilida), V. Orlovning “Oltin jo‘ja”, Shuxratning “Besh kunlik kuyov”, N. Abramievning “Qorqiz va shum jodugarlar”, X. Nomozovning “Vaqqos va Paqqos”, S. Rizazodaning “Bo‘g‘irsoq”, A. Balakaevning “Ona yuragi”, Alp Jamolning “Mehribonlar” pyesalarini sahnalashtirib rejissurada ham ko‘zi pishiydi. Shu singari ijodiy o‘shish jarayoni ko‘pchilik aktyor va aktrisalar, umuman olganda teatrga xos alomatga aylanib, odatiy tus oladi.

Saksoninchi yillarning oxiri va istiqloq arafasidagi teatr U. Xoshimovning “To‘ylar muborak”, V. Shekspirning “Qirol Lir”, V. Matmurodovning “Uch og‘ayni shovvozlar”, I. Sodiqovning “Afandining uch xotini” (rej. J. Maxmudov), I. Tusunovning “Qismat” (rej. J. To‘raev) pyesalarini sahnalashtiradi. Mazkur

spektakllar misolida teatr hamma janrga oid ham zamonaviy dolzarb mavzular, ham jahon mumtoz merosiga mansub xalq ardog'idagi asarlarni sahnaga olib chiqadi va arzigulik talqin natijalariga erishadi. Chunonchi "Qiroli Lir"da A. Yusuvvalievning Liri, SH. Bekmurodovning fransuz qiroli, M. Nurmatovning graf Kenti, R. Xasanov, T. Qanoatovning graf Glosteri; SH. Raxmatillaeva va Z. Eshmuradovning Gonerilyasi; A. Xaitova va F. Yusuvvalievaning Reganasi; O. Abdullaeva va Z. Maxamadaliyaning Kardeliyasi; R. Karimovning masxaraboz; "To'ylar muborak"da A. Abdullaevning Mo'minjon, B. Rajabovanning Madina, F. Yusuvvalievaning Kimyo xola obrazlarining talqini teatr aktyorlik san'ati yutuqlarini boyitdi.

Kamolot sari yuzlangan teatr jamoasi respublikada ko'zga ko'ringan sahna ustalari bilan hamkorlikka intilib, Bahodir Yo'ldoshev va G. Brinning hamkorlikka chaqiradi. Ular Guliston va Abror Hidoyatov nomidagi teatr sahnasida V. Shukshinning "Dardimni kimga aytay" va J. Franso (J. Saraan)ning "Ma'mura kampir" pyesalarini sahnalashtirib, birgalikda Guliston va poytaxt tomoshabinlariga taqdim etadilar. Spektakllarda erishilgan natijalar ma'lum darajada teatr butun tarixi davomida erishgan yutuqlari va imkon darajasiga tarozudek bo'lib uni viloyat teatrlari safidan munosib, shuning bilan birga faxrli o'rinni egallashiga sababchi bo'ldi. "Ma'mura kampir" spektaklida Ma'mura rolini Sh. Raxmatillaeva bilan F. Yusuvvalieva ijro etishdi. A. G'ofurov – Axmadjon, T. Qanoatov – Faxriddin, M. Nurmatov – O'roz, R. Yunusova – Maryam, A. Yusuvvaliev – Fazliddin, A. Xaytmatova, Z. Maxamadaliyeva – Asalxon, A. Abdullaev – Xayrilla, Z. Eshmuradova – Elmira, F. Boboyorova – Gulmira rollarida sahnaga chiqishdi. "Dardimni kimga aytay?"da esa A. G'ofurov, M. Nurmatov, A. Yusuvvaliev, T. Qanoatov, A. Abdullaevlar asarda ko'tarilgan muammolarni talqinlar yo'li bilan xalq etishda barcha imkoniyatlarni ishga solib ish ko'rishdi. Xar ikkala spektakl teatr repertuarining bezagi bo'lib qoldi.

Yuqorida Mustaqillikdan ikki minginchi yilga qadar teatr repertuaridan M. M.

Seytalievning “Shayton kelin tamoshasi” (rej. M. Maxamedov), A. Obidjonning “Qorinbotir” (rej. X. Qanoatov), Shuxratning “Qo‘sha qaringlar”, P. Mo‘minning “Tuyaqush boyaqish”, Yu. Bo‘latning “Dabdabali to‘y”, SH. Boshbekovning “Tentak farishtalar”, “Zo‘rdan zo‘r chiqsa”, J. Maxmudovning “Ayollar faryodi” (rej. M. Asqarov), X. Jovidning “Amir Temur” singari pyesalari o‘rin oldi. Soxibqiron tavalludining olti yuz oltmish yilligini nishonlashga bag‘ishlab o‘tkazilgan respublika teatr festivalida “Amir Temur” spektakli ham rejissura, ham ijrochilikda puxta ishlangan asar sifatida e‘tirof etildi. Ozarbayjon dramaturgi Xusain Jovidning 1925-yili yozilib, sho‘ro xukumati tomonidan sahnalashtirishga man etilgan bu asarni ham g‘oyaviy, ham badiiy ko‘rkamligi Sirdaryo teatr etiborini o‘ziga jalb etgan edi. Binobarin spektaklda band etilgan ijrochilar- rejissor V. Umarov, rassom A. Zinovev bilan hamjihat o‘z rollari ustida mehr bilan ishlab ko‘rkam, mahobatli, sahna asarini ijod etdilar. Bu yigirma birinchi asr bo‘sag‘asida jamoaning qo‘lga kiritgan yirik g‘alabalaridan edi. Spektaklda barcha rollarni o‘z o‘rnida to‘la-to‘kis rejalab qo‘yilgan o‘lchamlar me‘yori bilan tar‘riflab berishga erishildi. Unda artistlardan B. Rizaqulov – Amir Temur, A. Xayitova – Tuman og‘a, T. Qanoatov – Devonbegi, A. Abdullaev – Oqbug‘a, F. O‘rinov –O‘rxon, O. Abdullaeva – Olmos, R. Xasanov – shoir Karmoniy, M. Mamatillaoxunova – Qoraqush, A. Yusuvaliev – Yildirim Boyazid, N. O‘rinov – Temir qoya, N. Xolmatova – Melicha, M. Asqarov – Ali poshsho, Sh. Jumaev –Shayx Buxoriy rollarini ijro etdilar.

Ikki minginchi yildan boshlab, besh yil mobaynida G. Najidova teatrda bosh rejissorlik lavozimida ishlab G‘. G‘ulom qissasi bo‘yicha J. Maxmudov yozgan “Shum bola”, arab afsonasi asosida G. Najidovanning “Oloviddinning sehrli chirog‘i”, K. Galdonining “Ayollar mashmashasi”, A. Volkovning “Javoxirlar shaxri sehgari”, I. Tusunovning “Standart kuyov”, Aka-uka Grimmning “Bremen sozandalari” pyesalarini sahnalashtirdi. “Shum bola” va “Oloviddinning sehrli chirog‘i” teatr repertuaridan etmishinchi yillardan boshlab og‘ishmay o‘rin olib

kelayotgan bolalar uchun atalgan pyesalarning davomi bo'lsa, "Ayollar mashmashasi" teatr uchun odat tusiga kirgan jahon mumtoz merosiga navbatdagi murojaat edi. SHunday ekan, mazkur pyesalarni avval erishilgan tajribalarni e'tiborda tutib qunt bilan ishlanishi tabiiy hol edi.

J. Maxmudov tomonidan "Shum bola" qissasini masxaraboz-qiziqchilar Aka Buxor va Akrom qiziq timsollari ishtiroki bilan g'aroyib sarguzasht janrida bitilgan quvnoq tomoshada SHum bolani – Nozima Usmonova, Omonni – Musurmonqulov, Aka Buxorni – Sharif Jumaev, Akrom qiziqni – Adxam Abdullaev, Abdulla Fonusni – Ro'zimat Karimovlar ijro etishdi. "Ayollar mashmashasi"da Pantalone – A. Abdullaev, Toni – I. Qosimov, Kekkina – R. Yunusova, Beatriche – Mamatillaoxunova, Eleonora – L. Mamanazarova.

Teatrning etakchi aktyorlari, xususan A. Yusuvvalievning tashabbusi bilan Yu. Onilning "Qayrag'och ostidagi ehtiros" pyesasini sahnalashtirilishi teatrni jahon mumtoz merosiga navbatdagi so'nggi murojaati edi (rej. M. Xoliqov, 2007). Qunt va o'ziga xos yondoshuv bilan amalga oshirilgan bu spektaklda Kebet rolini A. Yusuvvaliev, Semyonni R. Karimov, Piterni I. Allayorov, Ebenni I. Qosimov, Abbini D. Mirsolievalar ijro etishdi. "Qayrag'och ostidagi ehtiros"dan tashqari 2005-2008 yillar orasida D. Rodarning "Chippolino", M. Xudoyqulovning "Ibtido", T. Malik asari asosida (M. Umarov inssenirovkasi) giyohvandlikka qarshi kurash mavzusida "Zaharli tomchilar", M. Behbudiyning "Padarkush", F. Musajonovning "G'aroyib tamosha", F. Egamberdievning "Qor yog'maydigan mamlakat", I. Tursunovning "Firibgar" pyesalari sahnalashtirildi.

Teatrda hozir faoliyat ko'rsatayotgan ijodiy va xo'jalikka rahbarlik qilayotgan mas'ul hodimlar quyidagilardir: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar - A. Yusuvvaliev, O. Abdullaeva, Sh. Jumaev, A. Abdullaev, R. Karimov, M. Tillaoxunova, I. Qosimov; artistlar Z. Eshmuxamedova, R. Yunusova, Q. Rustamov, Sh. Kattaboboev, I. Allayorov, M. Jumanov, X. Musurmonqulov, Nazmiddin Nazarov, Nuriddin Nazarov, Sh. Jumanova, F. Urunov, N. Urunov, Sh.

Abdullaev, L. Mamanazarova, R. Xayitova, A. Danaev, M. Xo‘jamqulov, D. Mirsolieva, B. Jumaboeva, N. Tojiboeva, M. Abdimo‘minov, Sh. Karimov, F. Karimov, F. Qoraboev. Bosh rejissor M. Asqarov teatr direktori Ravshan Rajabov.

Foydalanilgan adabiyot:

1. uz.m.wikipedia.org